

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DA EPICONDILITE LATERAL (COTOVELO DO TENISTA)

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 25/07/2024](#)

RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LATERAL EPICONDYLITIS (TENNIS ELBOW)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12869131

Daiana Lopez Conceição¹, Thaline Mairace Hernandez das Neves¹, João Paulo Maldonado¹, Alan Timoteo Rodrigues Reis¹, Rafael Teodoro Lopes Lallier¹ ¹Médico(a) especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Isomed Diagnósticos..

RESUMO

A epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo do tenista, representa a inflamação das estruturas tendíneas na região lateral do cotovelo. Apesar de ser um acometimento que pode afetar pessoas que praticam tênis, também pode se manifestar em quem desempenha movimentos repetitivos, como digitação ou escrita. Dentre a principal sintomatologia destaca-se a dor na região lateral/externa do cotovelo, também pode ocorrer parestesia no antebraço. Exames de imagem, como o ultrassom e a ressonância magnética podem auxiliar no diagnóstico, e por consequência, direcionar o tratamento.

Palavras-chave: epicondilite lateral, ultrassom, diagnóstico.

ABSTRACT

Lateral epicondylitis, also known as tennis elbow, is the inflammation of the tendon structures in the lateral region of the elbow. Although it is a condition that can affect people who play tennis, it can also affect those who perform repetitive movements, such as typing or writing. Among the main symptoms, pain in the lateral/external region of the elbow, paresthesia in the forearm may also occur. Imaging exams, such as ultrasound and magnetic resonance imaging, can aid in the diagnosis and, consequently, assist treatment.

Keywords: lateral epicondylitis, ultrasound, diagnosis.

INTRODUÇÃO

A epicondilite lateral, ou cotovelo do tenista, está relacionada à sobrecarga e à microlesões na inserção dos tendões extensores, principalmente o extensor radial curto do carpo. A dor pode ser identificada de intensidade leve inicialmente e pode haver agravamento progressivo. O paciente que tem este tipo de tendinite pode ter dificuldade na extensão do antebraço.¹

Apesar de ser associada à prática esportiva do tênis, a epicondilite lateral é mais prevalente em indivíduos não-atletas, e ocorre comumente no braço dominante.²

O manejo da epicondilite lateral inicialmente inclui o uso de medicação anti-inflamatória e fisioterapia. Já nos pacientes refratários há algumas alternativas cirúrgicas.³

METODOLOGIA

Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed, SciELO e documentos oficiais nacionais entre 2010 a 2024.

Os descritores utilizados foram: diagnóstico, ultrassom, ressonância magnética, radiologia e epicondilite lateral.

DISCUSSÃO

Em geral, o exame de raio-x nas incidências anteroposterior, perfil e oblíquas costumam não ter alterações na epicondilite lateral, mas trata-se de um exame útil para descartar outras afecções articulares como artrose. A calcificação na área do epicôndilo lateral pode ocorrer, mas não é comum.¹

O ultrassom é um método imagiológico que auxilia na aquisição de imagens principalmente nas lesões agudas, o qual pode identificar espessamento dos tendões extensores.^{1,4}

Na origem do tendão extensor comum pode haver hipersinal em T2 na ressonância magnética, é possível identificar também edema próximo ao epicôndilo lateral neste exame.^{2,3,4,5}

A ressonância magnética pode auxiliar na exclusão de outras patologias do cotovelo. Dentre os diagnósticos diferenciais para o cotovelo do tenista, destacam-se a síndrome do túnel radial e tenossinovite no punho.^{2,3,4,5}

CONCLUSÃO

A epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo do tenista, usualmente aparece em pessoas que realizam movimentos repetitivos, podem causar microlesões nos tendões, e assim, é possível desencadear dores na região dos tendões na região externa do cotovelo. O diagnóstico precoce é crucial para evitar complicações. Exames radiológicos, como ultrassom e ressonância magnética, auxiliam na confirmação do diagnóstico.

REFERÊNCIAS

1. Silva RT. Sports injuries of the upper limb. Rev Bras Ortop. 2010;45(2):122-31.
 2. Cohen M, Filho GRM. Epicondilite lateral do cotovelo. Rev. bras. ortop. 47 (4) 2012.
 3. Kathryn J. Stevens. Magnetic resonance imaging of the elbow. JMRI Volume 31, Issue 5 May 2010.
 4. <https://radiopaedia.org/articles/lateral-epicondylitis>.
 5. Cutts S et al. Tennis elbow: A clinical review article. [Journal of Orthopaedics](#). Volume 17, January–February 2020, Pages 203-207.
-

Currículo do autor

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!